

KO'KTEPA YODGORLIGIDA OLIB BORILGAN XALQARO ARXEOLGIK TADQIQOTLAR

Xolmatov Qudratillo Saydmaxmutovich

Farg'ona viloyati Quvasoy shaxar 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani
o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483652>

Annatsiya: Mustaqillik yillarida O'zbekistonda arxeologiya fani rivojlanib, xalqaro arxeologiya institutlari bilan yaqin hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq O'zbekiston va Yevropa davlatlarining tadqiqot markazlari, universitetlari, shuningdek, AQSh, Yaponiya, Turkiya, Xitoy, Avstraliya kabi davlatarning eng ilg'or mutaxassislari bilan arxeologik tadqiqotlar sohasida bir qancha shartnomalar tuzildi. Mazkur maqolada O'zbekiston hududida joylashgan Koktepa yodgorligida faoliyat yuritgan o'zbek-fransuz arxeologik ekspeditsiyasi tadqiqotlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ko'ktepa, ekspeditsiya, mudofaa devor, Sug'd, ellinlar, saklar.

1989-yildan boshlab Afrosiyobda o'zbek-fransuz arxeologik ekspeditsiyasi (Mission archeologique Franco-Ouzbek) dastlab P.Bernar, keyinchalik F.Grene boshchiligida o'zbek olimlaridan M.Isamiddinov, T.Shirinovlar bilan hamkorlikda arxeologik tadqiqotlar olib bordi. Ushbu ekspeditsiyaning katta yutuqlaridan biri, bu Afrosiyobdan 30 km shimolda joylashgan Ko'ktepa yodgorligining tadqiq etilishi bo'lib, buning natijasida Sug'dning qadim davlatchiligi to'g'risida fikrlar yanada oydinlashdi.

Ko'ktepa yodgorligi – Chelak shahridan besh kilometrler chamasi janubiy- g'arbiy tomonda joylashgan. Ko'ktepa yodgorligi tekshirilganda 2 ta mudofaa devor bilan o'ralgani ma'lum bo'ldi. Ichki mudofaa devori taxminan 23 gektar maydon sathini o'rab turgan. Tashqi mudofaa devori esa 100 gektar maydon sathini o'rab turganligi aniqlandi. Yodgorlik tadqiqoti jarayonida taraqqiyotning uchta madaniy qatlami ajratildi:

1. Qo'lda yasalgan sopol buyumlar madaniyati taraqqiyoti so'nggi bosqichi;
2. Axa moniyalar davrigacha va axa moniyalar davri;
3. Ilk ellinlar davri.

Ko'ktepa o'rnida olib borilgan qazishmalar davomida Zarfshon daryosi o'rta oqimida qadimgi dehqonchilik madaniyati aniqlandi. Hududda ulardan oldin boshqa jamoalar bu yerlarni o'zlashtirmaganligini toza lyoss tuproqlar, ya'ni antropogen landshafni siljiti limganligidan kuzatish mumkin. Bu Ko'ktepa qabilalarining ushbu hududlar uchun butunlay begona qabilalar ekanligini yaqqol dalili hisoblanadi¹. M.X.Isomiddinovning qayd etishicha Ko'ktepaning moddiy madaniyatida Sarazm madaniyatiga mansub ko'p asrlik qadimiy dehqonchilik an'analarining izlari mavjud. Ko'ktepa o'rnida moddiy madaniyat taraqqiyotidagi izchil o'zgarishlar davomida stratigrafik ketma-ket komplekslar ajratilgani ta'kidlangan.

Ko'ktepe-I, birinchi dehqonlari O'rta Zaravshonning qulay suv va yer sharoitlarini o'zlashtirgan. Ko'ktepa shahar harobalarida o'tkazilgan qazishmalar birinchi dehqonlar ko'plab yerto'lalar, yarim yerto'lalar va ba'zan loy g'ishtdan qurilgan yer usti uylar qoldirib ketgani

¹ Исамиддинов М.Х. К вопросу о возникновении древнего города на Афрасиабе // Самарканд шахрининг умумбашарий маданият тараққиётида тугган ўрни. – Самарканд, 2007. – С. 19-20.

aniqlangan². Bu qatlamlar miloddan avvalgi II ming yillik oxiri – I ming yillik boshlari bilan davrlashtirilib, Yaz-I davri hisoblanadi.

Bu qatlamlardan yig'ilgan materiallar qo'lda yasalgan, uning ustiga uchburchak shaklda bo'yoq berilgan va geometrik naqshlar bilan to'ldirilgan sopol buyumlar parchalari hisoblanadi³. Bundan tashqari, Ko'ktepa-I davrida bronza quyish ishlab chiqarish sanoati rivojlangan. Bu yerda tosh qoliplarning topilishini alohida ta'kidlash kerak. Bronza ishlab chiqarish o'roqlari, metall chiqindilari, ayniqsa, shlaklarning ko'plab topilishi aholi punktining eng markazida metallurgiya ustaxonalari mavjudligining aniq dalili hisoblanadi. Ushbu ekspeditsiyaning ikkinchi muhim xulosasi shundan iboratki, "O'rta Osiyoning qo'lda yasali bo'yoq berilgan kulolchilik sopollar majmui" temir davriga ta'luqli emasligi g'oyasi ilgari surilgan. Stratigrafik o'rganish darajasi yodgorlikda temir buyumlarning kam sonligini ko'rsatadi. Bu esa mutaxassislarning ushbu bosqich bronza davri an'analari bilan bog'liq bo'lishi kerak, degan xulosaga kelishga imkon berdi⁴.

Ko'ktepa II davrida, oddiy o'troq dehqonchilikdan keyin keskin o'zgarishlar sodir bo'lganligini monumental arxitekturada sodir bo'lgan o'zgrishlarda kuzatish mumkin. Bu xodisa atrofidagi tekislikdan yuqorida ko'tarilgan ikkita katta mustaqil istehkom ansambli paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi⁵.

Aholi yashagan manzilgohning janubi-sharqidagi birinchi mustahkamlangan qurilish strukturasi uning perimetri bo'ylab devorlarning ma'lum joylarda 6 m qalinlika ega ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilarning fikricha himoyalangan devor ichidagi maydonda hech qanday inshootlar bo'lmagan va ushbu majmuaga kirish sharqda joylashgan bo'lishi mumkin.

Tepalikning shimoliy qismidagi ikkinchi ansambl mustahkamlangan struktura shaklda taqdim etilgan notekis rel'efga ega bo'lib, inshoot devorlari yarim doira shaklidagi minoralar bilan o'ralga. Unga kirish joyi janubda joylashgan ikki minora bilan mustahkamlangan monumental darvozadan iborat. Mudofaa inshooti ichida qurbonlik keltirish uchun tosh to'shama bo'lib, olov bilan bog'liq ibodat qilish uchun mo'ljallangan katta o'choq topilgan. Bu ikki mustaqil inshootlar ehtimol bir vaqtning o'zida qurilgan bo'lishi mumkin.

Bu ikki ansamblning davriy mansubligi muammoli, chunki tadqiqot natijasida keyingi qurilish davri materiallari, aniqrog'i qayta rekonstruksiya ishlari izlani aniqlanmagan. Faqatgina topilgan kulolchilik idishlari ahamoniylar davriga oidligi aniqlangan.

Ko'ktepe III davri – Ko'ktepa yodgorligi va unga tutash hududlar monumental devor bilan himoyalangan, deyarli 100 ga yaqin muhim hududlarni qamrab olgan. Yodgorlikning

² Рапен К., Исамиддинов М. Коктепа и процесс урбанизации долины Зерафшана в эпоху железа // Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкент. Материалы Международной научно-практической конференции 16 октября 2008 г. – Шымкент, 2008. – С. 49-57.

³ Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия культурных традиций в эпоху раннежелезного века и в период античности). – Ташкент: Издательство народного наследия имени А.Кадыри, 2002. – Рис. 97.

⁴ Рапен К., Исамиддинов М. Коктепа и процесс урбанизации долины Зерафшана в эпоху железа // Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкент. Материалы Международной научно-практической конференции 16 октября 2008 г. – Шымкент, 2008. – С. 51.

⁵ Рапен К. Коктепа в период железного века до прихода ахеменидов // Роль города Самарканда в истории мирового культурного развития. Материалы Международного научного симпозиума, посвященного 2750 летию юбилею города Самарканда. – Самарканд, 2007. – С. 29-38.

markazida kvadrat tuzilishidagi qurilish inshooti – kvadrat shaklidagi ochiq qurbonlik joyi aniqlangan⁶.

Ko'ktepa IV davrida ichki mudofaa devori ichki koridorlari bilan birga qurilgan. Ichki devorga parallel ravishda shaharda Makedoniylik Aleksandr va ehtimol Salavkiylar davri askarlariga xizmat qilish uchun maxsus harbiy garnizon – kazarmalar qurilgan.

Ko'ktepa V davrida ellinizmdan keyingi Evkratidlar davrida hatto Samarqandni ham nazorat qilgan shahar istehkomini tiklagan (miloddan avvalgi 150-145) ko'chmanchi qabilalar paydo bo'ladi.

Ko'ktepa VI davrida aholi manzilgohlarining yarim o'troq, yarim ko'chmanchi qabilalar yashash bosqichi hisoblanadi. Bunga misol tariqasida tepalikda katakombalar tipidagi aristokrat, ya'ni zodogon aholi vakili hisoblangan ayol kishi qabrining ochilishi muhim kashfiyot bo'ldi⁷.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki 1999-2000 yilgi tadqiqotlar shaharning ark qismi keyinchalik so'g'dning mahalliy ko'chmanchi qabilalari (saklar) tomonidan qabriston sifatida qayta foydalanilganligini ko'rsatdi. Sababi arkni qazish davomida favqulodda qadimiy mozar qo'rg'oniga duch kelindi. Xususan, dunyoga mashhur "sak malikasi" qabri topildi. Markaziy xonaning shimoliy qismida oyoqlarini g'arb tomonga uzatgan ayol skeleti topildi. Arxeologlarning fikricha, jasad shoxona bezatilgan ko'ylakda qabrga qo'yilgan. Barcha topilmalar marhumni ayol kishi ekanligidan, uning zadogon oilaga mansubligidan dalolat berar edi. Antropologlarning fikricha, uning yoshi 35-40 atrofida bo'lgan. Topilmalar, jumladan, sopoldan tayyorlangan idishlar bu qabr mil. avv III-II-asrlarga oidligini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Исамиддинов М.Х. К вопросу о возникновении древнего города на Афрасиабе // Самарқанд шахрининг умумбашарий маданият тараққиётида тутган ўрни. – Самарқанд, 2007.
2. Рапен К., Исамиддинов М. Коктепа и процесс урбанизации долины Зерафшана в эпоху железа // Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкент. Материалы Международной научно-практической конференции 16 октября 2008 г. – Шымкент, 2008.
3. Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда (проблемы взаимодействия культурных традиций в эпоху раннежелезного века и в период античности). – Ташкент: Издательство народного наследия имени А.Кадыри, 2002.
4. Рапен К. Коктепа в период железного века до прихода ахеменидов // Роль города Самарканда в истории мирового культурного развития. Материалы Международного научного симпозиума, посвященного 2750 летию юбилею города Самарканда. – Самарқанд, 2007.
5. Rapin Cl., Icamiddinov M. Khasanov M. La tombe d'une princesse nomade A`Koktepe pres

⁶ Рапен К., Исамиддинов М. Коктепа и процесс урбанизации долины Зерафшана в эпоху железа // Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкент. Материалы Международной научно-практической конференции 16 октября 2008 г. – Шымкент, 2008. – С. 52-53.

⁷ Rapin Cl., Icamiddinov M. Khasanov M. La tombe d'une princesse nomade A`Koktepe pres de Samarkand. Academie des inscriptions Belles-Lettres. – Paris. Diffusion de Boccard 11, Rue de Medicis, 2001. – P. 34-92.

de Samarkand. Academie des inscriptions Belles-Lettres. – Paris. Diffusion de Boccard 11, Rue
de Medicis, 2001.

